

ПЕДАГОГИКА КОЛЛЕЖЛАРИДА БЎЛАЖАК ТАРБИЯЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Qoraboyeva Ra'no Xurramovna

Surxondaryo viloyati Sherobod tumani

Sherobod pedagogika kolleji maxsus fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8220423>

Бугунги кунда мактабгача таълимда сифатли таълим-тарбияга эришишнинг асосий омилларидан бири бу тарбиячи - педагогларнинг касбий компетентлиги ҳисобланади. Шу боис, педагогика коллежларида бўлғуси тарбиячи – педагогларнинг касбий компетентлигини шакллантириб бориш муҳим масалалардан биридир.

Ўзбекистонда педагогнинг касбий компетентлиги, унинг ўзига хос жиҳатлари ўранилган бўлиб, улар орасида Б.Назарова томонидан олиб борилган тадқиқот ўзига хос аҳамият касб этади. Тадқиқотчининг фикрига кўра педагогга хос касбий компетентлик негизида махсус ёки касбий компетентлик, аутокомпетентлик, ижтимоий компетентлик, экстеримал компетентлик каби таркибий асослар ташкил этади.

Касбий-педагогик компетентликка эга бўлишда ўз устида ишлаш, ўз-ўзини ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. Ўз-ўзини ривожлантириш вазифалари ўзини ўзи таҳлил қилиш ва ўзини ўзи баҳолаш орқали аниқланади.

Маълумки, тарбиячи фаолияти болажонларга таълим ва тарбия бериш, уларни ижтимоий ҳаётга ҳар томонлама тайёрлашдан иборат. Асосийси, ёш мурғак қалб эгаларини шахс сифатида шаклланишига ёрдам беришдир.

Форобийнинг фикрича, инсонда гўзал фазилатлар икки йўл-таълим ва тарбия орқали ҳосил қилинади: “Таълим назарий фазилатларни бирлаштиради, тарбия эса туғма фазилат – назарий билимлар ва амалий касб-ҳунар, хулқ-одоб фазилатларини бирлаштиради, таълим сўз ва ўрганиш билан, тарбия эса амалий иш, тажриба билан амалга оширилади, ҳар иккаласи бирлашса, етуклик намоён бўлади...”. Демак, Форобий таълим-тарбияни узвий бирликда олиб бориш ҳақида таълим берган бўлса ҳам, ҳар бирининг инсонни камолга етказишида ўз ўрни ва хусусияти борлигини алоҳида таъкидлайди. Тарбиячининг сиёсий етуклиги болаларни тарбиялаш сифати учун халқ ҳамда жамият олдидаги ўз масъулиятини англашга, таълим-тарбия вазифаларини ижодий ёндашишга, ўз маҳоратини доимо такомиллаштириб бориш ва ишдаги ўртоқларини ўсишига ёрдам беради.

Демак, тарбиячи аввало, билимли бўлиши, ўзи яшаб турган улкан ҳаётини билиши, табиат ва жамиятнинг қонуниятларини тушуниши, ижтимоий фаол бўлиши, умумий ва мактабгача тарбия педагогикасини, болалар руҳияти ва физиологиясини эгаллаши ва болаларнинг ёш хусусиятларини билиши керак. Шунингдек, тарбиячининг ҳодисаларни таҳлил қилишга илмий нуқтаи назардан ёндашуви болани ҳар томонлама ривожлантириш муваффақиятини амалга оширишга имкон беради.

Юқоридаги қайд этилган фикрлардан бугунги кун тарбиячиси шахсига нисбатан қўйилаётган талабларнинг нақадар муҳимлигини англаш лозим. Демак, тарбиячи-махсус педагогик, психологик ва мутахассислиги бўйича етук билимли ва юксак фазилатли шахс саналади. Шунинг учун

замонавий тарбиячи мураббий қиёфасида қуйидаги фазилатларни намоён эта олиши керак.

Замонавий мураббий ўзини мутахассислиги бўйича чуқур пухта билимга эга бўлиш, ўз устида тинимсиз ишлаши керак. Тарбиячи мактабгача тарбия педагогикаси ва психология, физиология фанларининг асосларини билиш, таълим-тарбия жараёнида болаларнинг ёши ва психологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда фаолиятни ташкил этиши керак.

Тарбиячи таълим-тарбия жараёнида самарали шакл, метод ва воситаларидан унумли фойдалана олиш имкониятига эга бўлиши керак.

Тарбиячи юксак даражадаги педагогик маҳоратга, чунончи коммуникативлик лаёқатига эга бўлиш, педагогик техника, нутқ, юз, қўл, оёқ ва гавда ҳаракатлари, мимика, жест, пантомимика) қонуниятларини чуқур ўзлаштириб олиш лозим. Тарбиячи болаларни кузата оладиган, уларни хулқи, хатти-ҳаракати сабабларини тўғри таҳлил қилиб, унга таъсир этувчи воситаларни қўллай оладиган бўлиши керак. Бугун замонавий тарбиячидан педагогик жараёнда соғлом психологик муҳитни ярата олиш, болажонлар ва таълим жараёнининг бошқа иштирокчилари (оила) билан ижобий мулоқотни ташкил этиш, турли салбий психологик зиддиятларни ўз вақтида англай олиш ва бартараф эта олиш каби мураккаб ва муҳим малака талаб этилмоқда.

Мактабгача таълим тизимида кечаётган жадал ислоҳотлар соҳа мутахассислари, жумладан тарбиячи-педагоглар олдига ўз талабларини қўймоқда. Шу боис, бугунги замонавий тарбиячи қиёфасида бир қатор компетенцияларга эга, илғор хорижий тажрибалардан хабардор, хорижий тиллардан бирини эгаллаган, миллий ва умуминсоний қадриятларни билган ва ҳурмат қиладиган мутахассис гавдаланади.

Бугун ҳар қандай соҳа мутахассисидан бир қатор компетенцияларга эга бўлишлик талаб қилинмоқда. Жумладан, тарбиячи - педагоглардан ҳам касбий, ижтимоий, махсус, психологик, методик, информацион, креатив, коммуникатив, шахсий, технологик, экстремал каби компетенцияларга эга бўлиш орқали бугунги талабларга жавоб бера оладиган ўз имиджини яратиши мумкин.

Бугуннинг тарбиячисига болажонларни севиш ва ўз ишини сидқидилдан бажаришнинг ўзи кифоя қилмайди. Бугуннинг тарбиячиси эртанги болани тарбиялаётганлигини кўра оладиган, эртанги кутилаётган ҳаётга болани тайёрлай оладиган, тарбияланувчисининг ички имкониятларини тўла юзага чиқара олишни ташкиллаштира оладиган, ҳар бир болада ўзгача қобилиятни пайқай оладиган ва ундан фойдалана оладиган бўлиш талаб қилинмоқда.

Буларнинг барчасига фикримизча, касбий компетентлик орқали эришиш мумкин. Касбий-педагогик компетентликка эга бўлишда ўз устида ишлаш, ўз-ўзини ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. Ўз-ўзини ривожлантириш вазибалари ўзини ўзи таҳлил қилиш ва ўзини ўзи баҳолаш орқали аниқланади.

Демак, замонавий тарбиячи ўз-ўзини тўғри баҳолаш ва ўз-ўзини ривожлантириш орқали жамият унинг олдига қўядиган талабларни тўла амалга ошириш ҳамда юқорида санаб ўтилган компетенцияларга эришиш мумкин бўлади.

Педагогика коллежларида бўлажак тарбиячиларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришда албатта дуал таълим тизимидан самарали фойдаланиш мумкин.

Дуал таълимда ўқувчи-талабанинг касбий компетенцияга эга бўлиш учун унинг ўз-ўзини изчил ривожлантириб боришига эътиборни қаратиши зарур. Ўз - ўзини ривожлантиришда бўлажак тарбиячига “Индивидуал ривожланиш дастури” ни жорий этиш мақсадга мувофиқ бўлади. Ушбу дастур орқали бўлғуси тарбиячи - педагогга мавжуд бўлган компетентлик сифатлари ва ривожлантириш зарур бўлган сифат, билимлар, кўникма ва малакаларни аниқ, холис ифодалаш мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, педагогика коллежларида дуал таълимни самарали ва мақсадли йўлга қўйиш бўлажак тарбиячи-педагогларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришга хизмат қилади.

References:

1. “Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4312 (8.05.2019)
2. Қодирова З.С. Бўлажак тарбиячиларини касбий фаолиятга тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш Т: 2019
3. “Професионал таълим тизимида дуал таълимни ташкил этиш тартиби тўғрисида”ги Вазирлар Маъкамасининг 2021 йил 29 мартдаги 163-сонли қарори
4. Норбошева М.А. Мактабгача таълимдаги инновацион ёндошувлар\\ Мактабгача таълимда давлат ва нодавлат секторини ривожлантириш: янги шакллари ва таълим мазмуни. Халқаро илмий-амалий конференция тўплами. 2020, 221-б.